

O`SMIR YOSHDAGI SPORTCHILARDA DZYUDO SPORT TEXNIKASINI O`ZLASHTIRISHDA OPERATIV XOTIRANING AHAMYATI.

Kazoqov Ruhilla Turopovich

O`zDJTSU, O`qituvchi.

Akmuradov Mirshod Mirxanovich

O`zDJTSU talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10003506>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O`smiryoshdagi sportchilarda dzyudo sport texnikasini o`zlashtirishda operativ xotiraning ahamyati tatbiq etilishiga qaratilgan fikr va mulohazalar mavjud.

Kalit so`zlar: Texnik-taktik elementlar, Dzyudo, mahorat darajasini baholash, milliy tayyorgarlik darajasi, maxsus ilmiy-tadqiqot.

THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES.

Abstract. In this article, there are opinions and considerations aimed at applying the importance of working memory in mastering judo sports techniques in adolescent athletes.

Key words: Technical-tactical elements, Judo, assessment of skill level, level of national training, special scientific research.

ЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ В ОВЛАДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКОЙ ДЗЮДО У СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ.

Аннотация. В данной статье приводятся мнения и соображения, направленные на применение значения рабочей памяти в освоении спортивных приемов дзюдо у спортсменов-подростков.

Ключевые слова: технико-тактические элементы, дзюдо, оценка уровня мастерства, уровень национальной подготовки, специальные научные исследования.

Dzyudoni o`rgatish bo`yicha xorijiy tajribalar Dzyudoni o`rgatish jarayoni o`ziga xos sanaladi. Mazkur masalaga doir tajribalar va ularni tadqiq etish shuni ko`rsatadiki, turli mamlakatlarda turlicha o`rgatish sistemasi qo`llaniladi. Quyida biz ular bilan tanishib chiqamiz. Yaponiya tajribasi Yaponiya dzyudo vatani bo`lishi bilan bir qatorda dzyudo ilmi eng yuqori darajada rivojlangan mamlakat sanaladi. Dzyudo bo`yicha maxsus ilmiy-tadqiqot ishlari tashkil etish va ularni amaliyotda samarali qo`llash bo`yicha ham Yaponiya eng ilg`or hisoblanadi. Dzyudoni o`rgatish bo`yicha dastlabki uslubiy yondashuvlar D.Kano va uning boshqa bir qator hamkorlari tomonidan ishlab chiqilgan.

Kano fikricha o`rgatish jarayonlari quyidagilarga asoslanadi: 1. Texnik-taktik elementlar oddiydan murakkabga tomon borishi kerak. 2. Hujum qilayotgan dzyudochi (Tori) harakatlarining amplitudasi uning qiyinlik darajasi bilan bog`liq. 3. Himoyalananayotgan dzyudochining (Uke) yiqilishi uloqtirish bilan bog`liq. Bu kabi tadqiqotlar 1893, 1920 va keyinchalik 1967 yillarda qayta takomillashtirilgan. Dzyudoda o`zlashtirish va mahorat darajasini baholash muhim hisoblanadi (Go Kyo). Bu jihatdan qaralganda Yaponiyada o`ziga xos tajriba mavjud. Kodokan maktabi vakillari tomonidan dastlabki o`rgatish va nazorat mezonlari 1895 yilda Kano rahbarligida ishlab chiqilga. Ushbu mezonlar keyinchalik takomillashtirildi. Natijada Yaponiyada dzyudo

bo'yicha baholash va nazorat mezonlari sistemasi yuzaga keldi. Keyinchalik bu sistema yanada takomillashtirildi.

Fransiya tajribasi Fransiya dunyoda Yaponiyadan so'ng dzyudo rivojlangan ikkinchi mamlakat hisoblanadi. Fransiyada dzyudo bo'yicha milliy tayyorgarlik darajasi va baholash mezonlari boshqa mamlakatlarga qaraganda ancha ilgari ishlab chiqilgan. Kattalar va bolalar uchun alohida tayyorgarlik dasturlari qo'llaniladi. Fransiyada dastlabki dastur Kawaishi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, jami 61ta texnik usullar va 6ta darsdan iborat sistema joriy etilgan. Quyidagi 3ta prinsip asosida mashg'ulotlar olib boriladi: 1. O'qitishning ba'zi asoslari, xususan, o'ziga xos muvozanat, harakat kombinatsiyasi va elementlari. 2. Oddiy va kam jarohat yetkazish. 3. Sportchilarning ruhiy barqarorligiga erishish. O'zbekiston tajribasi va Dan mezonlari (2005) Yuqoridagi birinchi bobda dzyudoning O'zbekistonda rivojlanishi va ommalashishi, mamlakatimiz dzyudochilari tomonidan qo'lga kiritilgan natijalar sharhi qisqa shrhlarda bayon etildi. Darhaqiqat respublikamizga dzyudoning kirib kelishi bilan birga uni o'rgatish va o'qitish borasida ham tajribalar ortib bordi.

Ayniqsa mustaqillikdan so'ng, dzyudo bo'yicha maxsus me'yorlar va talablar qayta ishlab chiqildi. Kyu tizimi va mezonlari o'zbekiston Dzyudo Federatsiyasi mutasaddilari tomonidan 2002-2003 yillar mobaynida qayta ishlab chiqilgan. Bir qator xalqaro semenarlarda muhokama etilib amaliyotga tatbiq etilgan. Masalan, 2003 yilda Yaponiya, 2003 yilda Janubiy Koreya, 2004 yilda Fransiya kabi mamlakatlarda bo'lib o'tgan xalqaro anjumanlarda muhokama etilib ijobiy baholangan.

Quyida Kyu me'zonlari bilan tanishamiz. 6-Kyu. Rei, Ukemi, Kamae, Tsugi Ashi, Tai sabaki, Kumi kata, Kuzushi. 5-Kyu. Dza-rei, Kesa gatame, Kame-shiho-gatame, Vakigatame, Uke-otoshi, Tai-otoshi, Hiza-Guruma, De-ashi-barai, Kouchi-gari, O-uchi-gari. 4-Kyu. Yoko-shiho-gatame, Kata-gatame, Ude-gatame, Kibitsu-gaeshi, Kuchiki-taoshi, Ko-uchi-makekomi, Sumi-otoshi, Ko-soto-gare, O-soto-otoshi. 3-Kyu. Tate-shiho-gatame, Ude-garame, Hadaka-jime, Taniotoshi, Morote-gari, Tomoe-nage, Sumi-gaeshi, Yoko-guruma, Tokootoshi. 2-Kyu. Okure-eri-jime, name-jujijima, Ashi-gatame, seoi-nage, Uki-goshi, Ushiro-goshi, Utsuri-goshi, Sukui-nage, Kata-guruma. 1-Kyu. Kata-te-jime, San-kaku-jime, Juji-gatame, Okuri-ashibarai, Harai-goshi, Uchi-mata, Ura-nage, Soto-makekomi, Sodetsurekomi-goshi. 2.4. Dzyudoning biomexanik asoslari Biomexanik xususiyatlar sportchining harakat qobiliyatiga bog'liq va individual harakatlarni baholash yoki ularni bir-biri bilan taqqoslash imkonini beradi.

Shaxsiy jismoniy va harakat xususiyatlarini hisobga olgan holda dzyudochining qobiliyatlari oldida aqliy va harakat faolligini rag'batlantiruvchi, aniq maqsadga erishishga olib keladigan aniq 71 biomexanik xususiyatlarga ega harakatlarni o'z ichiga olgan vazifani bajaradi. Bellashuvdagi raqobatbardosh mashqlar tizimi muvofiqlashtirish va imkoniyatlardan foydalanishga asoslangan bo'lib, ularning rivojlanishi maxsus tashkil etilgan o'quv jarayonida amalga oshiriladi. Dzyudoda barcha amalga oshiriluvchi harakatlar kinematik xususiyatlarga ega (fazoviy - tana nuqtalarining koordinatalari; vaqtharakat tezligi va ritmi; fazoviy-vaqt va tana nuqtalarining harakat tezligi) va dinamik parametrlar (inertsial, statik va dinamik).

Dzyudo bellashuvlarida sportchining asosiy e'tibori vazifa sifatida yuqori - "ippon" bahosi bilan uchrashuvni yakunlash yoki maydonda uchta harakatdan bittasini bajarish: ushlab turish, og'ritish usulini bajarish yoki bo'g'ish usulini qo'llash. Uloqtirish usuli tananing gorizontga nisbatan perpendikulyar holati bilan tavsiflanadi. Uloqtirish usuli paytida asosiy xususiyat

kinematik (tashqi kuchlar ta'sirisiz harakat) asoslarga tayanadi. Uloqtirishni bajarish boshlangandan oldin raqibning qarshiligini yengib, ushlab turish, raqibni muvozanatdan chiqarish, texnik harakatlarning asosiy elementlarini (burilish, qadam, siltash va hk) amalga oshirish va uloqtirishni bajarish kerak. Yotgan holatda bellashuvni olib borish bu sportchi tanasi gorizontga nisbatan parallel bo'lgan holat bilan xarakterlanadi.

Parterda sportchilardan biri himoya va ikkinchisi hujum harakatlarini qo'llaydi. Parterda bellashuv olib borish bir paytning o'zida ham odatiy holatdan cheklanib usul bajarishni talab etadi. Bellashuv paytida tananing boshqa pozitsiyasini hisobga olgan sportchilar o'z muvozanatini saqlaydilar va shu bilan birga raqib tanasining muvozanatini o'zgartiradilar. Dzyudo biomexanikasi bo'yicha olib borilgan kuzatishlar va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaxlit bir bellashuv jarayonining o'zi ham bir qancha detallardan tashkil topadi.

Oddiy ko'z bilan qaralganda hujum, himoya yoki boshqa texnik harakatlar bo'g'liq emasdek. Ammo, ular biomexanik asoslarga ko'ra o'rganilganda, ma'lum bir xulosalar yuzaga kelishi mumkin. Bellashuv jarayonining turli fazalarida tananing umumiy og'irlik markazi (UOM) muntazam va shiddat bilan o'zgarib turadi. Agar mazkur og'irlik markazi ma'lum chegarada ushlab turilmasa, muvozanatning yo'qolishi kuzatiladi.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
2. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
3. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "ОММАВИЙ СПОРТ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ: МУАММОЛАР, ТЕНДЕНСИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
4. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
5. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
6. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
7. Р.Т Казоқов., Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари., Ўзбекистон давлат саноат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
8. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш., Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...

9. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
10. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саноат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
11. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
12. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
13. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo ‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
14. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
15. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
16. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
17. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
18. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
19. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
20. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.

21. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
22. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
23. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
25. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
26. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
27. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
28. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
29. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
30. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.

31. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
32. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
33. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
34. Ismoiljonovich, Bobomurodov Feruz, Parmonov Rustam Mizamovich, and Rasulov Qushimboy Xo'janiyozov Boboxon Ixtiyorovich. "In Wrestling Speciality, In Developing Technical Actions Of Wrestlers Is To Consider Morphological Peculiarities." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2022): 4065-4070.
35. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
36. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
37. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
38. Туробов Х. Национальная система массового вовлечения всех слоев населения в спортивно-оздоровительную деятельность //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 254-261.
39. Turobov X. X., Soliyev S. S. Zamonaviy O'zbekistonda ommaviy sportni rivojlantirishning tashkiliy asoslari //Uzluksiz ta'lim. – 2022. – С. 33-39.
40. Turobov X. X., Siddiqova F. ВОЛЕЙБОЛЧИЛАРДА САКРОВЧАНЛИК СИФАТИНИ МАХСУС ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 4. – С. 17-21.
41. Гаффоров Н. Н. Ў. Бўлғуси психологлар касбий коммуникатив компетентлигини ривожлантириш муаммосининг ўрганилганлиги //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 4. – С. 22-31.
42. Коккозова Ж. Ж., Гаффоров Н. Н. Ў. КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ МИЛЛИЙ МОДЕЛИДА ФАН ВА ФАНЛАРАРО АЛОҚАНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 161-167.